

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 420 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilhomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari.....	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari...	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarini takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining tuzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari.....	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGIDA JORIY ETILGAN SOLIQLARNI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Maxmadustov Jalol Maxmadustovich
PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish va ta'limni yaxshilash, soliq tizimi va tartiblarini soddalashtirish, soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida samarali aloqa kanallarini rivojlantirish soliqlarni undirish mexanizmlarini takomillashtirish. Bundan tashqari, adolatga bo'lgan ishonch va idrokni shakllantirish va samarali majburlov choralarini qo'llash ham muvofiqlikni oshirishi munosabatlarni rivojlantirish tendentsiyalarini nazariy va amaliy jihatlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: mahalliy soliq, mulkning bozor qiymati, kadastr qiymati, shaxsiy kartochka, soliq elementlari, byudjet salohiyati, mahalliy byudjet, mahalliy byudjetlar xarajatlari, mahalliy soliqlar, soliq imtiyozlari.

Abstract: In this article, the improvement of the mechanism of tax collection, improvement of service and education of taxpayers, simplification of the tax system and procedures, development of effective communication channels between taxpayers and tax authorities, improvement of mechanisms of tax collection. In addition, the theoretical and practical aspects of the trends in the development of relations that the formation of trust and perception of justice and the use of effective coercive measures increase compliance.

Key words: local tax, market value of property, cadastral value, personal card, tax elements, budget potential, local budget, local budget expenses, local taxes, tax benefits.

Аннотация: В данной статье рассмотрено совершенствование механизма сбора налогов, улучшение обслуживания и обучения налогоплательщиков, упрощение налоговой системы и процедур, развитие эффективных каналов связи между налогоплательщиками и налоговыми органами, совершенствование механизмов сбора налогов. Кроме того, теоретические и практические аспекты тенденций развития отношений, заключающихся в формировании доверия и восприятия справедливости и применении эффективных мер принуждения, повышают комплаентность.

Ключевые слова: местный налог, рыночная стоимость имущества, кадастровая стоимость, личная карта, налоговые элементы, бюджетный потенциал, местный бюджет, расходы местного бюджета, местные налоги, налоговые льготы.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon mamlakatlarida byudjet-soliq siyosatini samarali amalga oshirish hamda iqtisodiy subyektlarni soliq dastaklari orqali rag'batlantirishda jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarning turli shakllari, jumladan, (savdo solig'i), daromad solig'i, meros va mulk solig'i, aksiz solig'i va boshqalardan keng foydalanib kelinmoqda. Bundan tashqari, soliq stavkalari va qoidalari mamlakatlar o'rtasida, hattoki ayrim holatlarda bir mamlakatning turli qismlarida katta farq qiladi. Jahonda jismoniy shaxslardan olinadigan soliq ma'murchiligini takomillashtirish borasida qator ilmiy yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda. Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish manbalarini aniqlash, soliq ma'murchiligini takomillashtirish, soliqqa tortishning xalqaro standartlarini qo'llash, mazkur jarayonlar monitoringini yuritish, avtomatlashtirish, dasturlash va raqamlashtirish orqali hisob va nazorat samaradorligini oshirish, soliqqa tortishning zamonaviy usullarini joriy etish, daromadlar deklaratsiyasini tashkil etish, soliq orqali tartibga solish vosita va usullari, jismoniy shaxslarning pul daromadlari ko'rsatkichlarini tahlil qilish va baholash uslubiyotini takomillashtirish bu boradagi muhim tadqiqot yo'nalishlaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi soliq ma'muriyatchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llari mavzusiga oid qisqacha adabiyotlar sharhini keltiramiz.

Sabine Freizer tomonidan "O'zbekistonda soliq ma'muriyati islohoti va fiskal nazorat"(2006): Ushbu tadqiqotchi tomonidan O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini isloh qilishning umumiy ko'rinishini beradi va soliq yig'ish mexanizmlarini takomillashtirish muammolari va imkoniyatlarini yoritadi. Muallif soliqlarni undirish jarayonini yaxshilashga soliq to'lovchilarni o'qitish va tushuntirish ishlarini yaxshilash, shaffoflik va mas'uliyatni oshirish, soliq ma'muriyatchiligi tizimini modernizatsiya qilish orqali erishish mumkinligini taklif qiladi. [1].

Tigran Poghosyan va Evgeniya Kolomak (2013) tomonidan "O'tish davridagi mamlakatlarda soliq islohotlarining soliq qonunchiligiga ta'siri: O'zbekistondan olingan dalillar". Mualliflarning fikricha, soliq tartib-qoidalarini soddalashtirish va soliq stavkalarini pasaytirishga qaratilgan soliq islohotlari soliqqa rioya etish va daromadlarni yig'ishni oshirishi mumkin. [2].

Sanjay Kumar va Tigran Poghosyan olimlar tomonidan "O'zbekistonda soliqqa rioya qilishni yaxshilash: adabiyot va xalqaro tajribadan saboqlar" (2019): Ushbu tadqiqotlarda soliq qonunchiligiga rioya qilish bo'yicha adabiyotlar va soliq yig'ish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribalarni ko'rib chiqadi. Mualliflar soliqqa rioya etishning samarali strategiyalari soliq to'lovchilarni o'qitish, soliq tartib-qoidalarini soddalashtirish, samarali ijro etish va qo'llab-quvvatlovchi huquqiy va tartibga soluvchi muhitni o'z ichiga oluvchi kompleks yondashuvni talab qiladi. [3].

M.Mahmud va A.Jeyn tomonidan "O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini kuchaytirish: riskga asoslangan audit uchun misol" (2018): Ushbu maqola O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini kuchaytirish uchun riskga asoslangan audit yondashuvini taklif qiladi. Mualliflar tavakkalchilikka asoslangan audit yuqori xavfga ega bo'lgan soliq to'lovchilarni yo'naltirish va qonunbuzarliklarni samaraliroq aniqlash orqali soliq qonunchiligiga rioya etish va daromadlarni yig'ishni yaxshilash mumkinligini taklif qiladi. [4].

Ziyaev, J. va M. Hujaqulovlar tomonidan "O'zbekistonda soliq islohoti va daromadlarini mobilizatsiya qilish" (2018): Ushbu tadqiqotlarida O'zbekistonda soliq islohotlarining daromadlarni mobilizatsiyaga ta'sirini o'rganadi. Mualliflarning aniqlashicha, soliqqa tortish tartib-taomillarini soddalashtirish, soliq stavkalarini pasaytirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishga qaratilgan soliq islohotlari soliq tushumlarining sezilarli darajada oshishiga olib keldi.[5].

Joel Slemrod (2007) tomonidan «Soliq talablariga rioya qilishni yaxshilash: adabiyotlarni ko'rib chiqish»: Bu tadqiqot soliq qonunchiligiga oid adabiyotlarga umumiy nuqtai nazarni beradi va samarali soliq yig'ish mexanizmlari majburiy choralar, rag'batlantirish va ta'lim dasturlarini birlashtirishni talab qiladi. Muallif, shuningdek, soliqqa tortish tizimi va tartib-qoidalarini soddalashtirishning muhimligini ham muhokama qiladi.[6].

Richard M. Bird va Erik M. Zoltlar tomonidan "Soliq to'lovchilarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish va ta'lim orqali soliq yig'ishni yaxshilash"(2005): Ushbu hujjat soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish va ta'limni yaxshilash soliq yig'ishni oshirishning samarali usuli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Mualliflar soliq to'lovchilarga aniq va sodd ma'lumotlarni taqdim etish, soliq shakllari va tartiblarini soddalashtirish, soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida samarali aloqa kanallarini rivojlantirishni tavsiya qiladi.[7].

Benno Torgler tomonidan "Soliq qoidalariga rioya qilish: adabiyotlarni ko'rib chiqish" (2002): Ushbu tadqiqotchi tomonidan soliq qoidalariga rioya qilish bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqadi va muvofiqlik xulq-atvoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qancha omillarni, jumladan hukumatga ishonch, adolatni anglash, jarimalar va jazolar darajasini belgilaydi. Muallifning ta'kidlashicha, ishonch va adolat haqidagi tasavvurni yaxshilash muvofiqlikni oshirishi mumkin.[8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida O'zbekiston Respublikasi soliq ma'muriyatchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tahlil o'tkazilib, ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri tendensiyalarini o'rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'ngi yillarda byudjet daromadlari byudjet xarajatlariga nisbatan doimiy ravishda kamni tashkil etmoqda. Ayniqsa so'ngi yillarda ularning orasidagi tafovut sezilarli ravishda farqlanganligini, ya'ni xarajatlarning keskin oshib ketganligini ko'rishimiz mumkin.

Bugungi kunda O'zbekiston soliq ma'muriyatchiligida soliq yig'ish mexanizmini takomillashtirish quyidagi strategiyalarni o'z ichiga olishi mumkin:

Avtomatlashtirish: soliqlarni yig'ish va qayta ishlashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish samaradorlik va aniqlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va shaffoflikni oshirish imkonini beradi. Soliq to'lovchilar soliqlarni elektron shaklda topshirishlari va to'lashlari mumkin, bu qo'lda ishlov berish zaruriyatini kamaytiradi va xatolar va korrupsiya ehtimolini kamaytiradi.

Soliq qonunlari va qoidalarini soddalashtirish soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini tushunishni va soliq idoralari xodimlariga rioya etilishini nazorat qilishni osonlashtirishi mumkin. Bu soliq to'lovchilar zimmasiga tushadigan yukni kamaytirishi va ixtiyoriy ravishda bajarilishiga yordam beradi. Soliq to'lovchilarga soliq qonunlari va qoidalari, muvofiqlik talablari va mavjud xizmatlar bo'yicha ta'lim va tushuntirish ishlarini olib borish xabardorlik va tushunishni oshirishi, ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirishi va ijro etish zaruriyatini kamaytirishiga erisha bo'ladi. Riskga asoslangan muvofiqlik dasturlarini ishlab chiqish resurslarni yuqori xavfga ega soliq to'lovchilarga yo'naltirishi mumkin, soliq to'lovchilar yukini kamaytiradi, shu bilan birga ijro choralari yaxshilaydi. Xavfga asoslangan muvofiqlik yuqori xavfli sektorlar, hududlar yoki soliq to'lovchilarni aniqlash va shunga mos ravishda huquqni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni yo'naltirishni o'z ichiga oladi. Buning uchun jazolarni kuchaytirish ya'ni qoidalarga rioya qilmaslik uchun qat'iy jazo qo'llash soliq to'lashdan bo'yin tovlashning oldini olishi va rioya etilishini rag'batlantirishi mumkin. To'lovni kechiktirish va to'lamanlik uchun jarima solishni o'z ichiga olgan qonunbuzarlik uchun jazo choralari kuchaytirish qonunchilikka rioya qilish va daromadlarni undirishni oshirishi mumkin. Korrupsiyani kamaytirish: soliq ma'muriyatchiligidagi korrupsiyani bartaraf etish soliq yig'ish bo'yicha sa'y-harakatlarning samaradorligi va samaradorligini oshirishi mumkin. Bu shaffoflik va hisobdorlikni oshirish, ixtiyoriy qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini qisqartirish va korrupsion xati-harakatlar uchun jazolarni oshirish kabi choralarni o'z ichiga oladi.

Soliq to'lovchilarga xizmatlar ko'rsatishni yaxshilash: Soliq to'lovchilarga yanada yaxshi xizmatlar ko'rsatish, jumladan, mijozlarga xizmat ko'rsatish, nizolarni hal qilish va qonun hujjatlariga rioya qilishni qo'llab-quvvatlash, ixtiyoriy rioya qilishni oshirishi va ijro etish choralari bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkinmi? Umuman olganda, O'zbekiston soliq ma'muriyatida soliq yig'ish mexanizmini takomillashtirish siyosatchilar, soliq idoralari xodimlari va biznes hamjamiyatining muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarini talab qiladi. Shuningdek, soliq tushumlaridan shaffoflik, adolatlilik va samarali foydalanish majburiyatini talab qiladi. O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligida soliq yig'ish mexanizmini takomillashtirish bir necha bosqichlarni o'z ichiga olishi mumkin:

Soliq qonunchiligini soddalashtirish: Soliq qonunchiligi va qoidalarini soddalashtirish soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini tushunishni, soliq idoralari xodimlariga esa ularga rioya etilishini nazorat qilishni osonlashtirishi mumkin. Bu soliq to'lovchilar zimmasiga tushadigan yukni kamaytirishi va ixtiyoriy ravishda bajarilishiga yordam beradi. Masalan: soliqlarni yig'ish va qayta ishlashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish samaradorlik va aniqlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va shaffoflikni oshirish imkonini beradi. Soliq to'lovchilar soliqlarni elektron shaklda topshirishlari va to'lashlari mumkin, bu qo'lda ishlov berish zaruriyatini kamaytiradi va xatolar va korrupsiya ehtimolini kamaytiradi.

Bundan tashqari, soliq to'lovchilarga soliq qonunlari va qoidalari, muvofiqlik talablari va mavjud xizmatlar bo'yicha ta'lim va tushuntirish ishlarini olib borish xabardorlik va tushunishni oshirishi, ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirishi va ijro etish zaruriyatini kamaytirishi hamda riskga asoslangan muvofiqlik dasturlarini ishlab chiqish resurslarni yuqori xavfli soliq to'lovchilarga yo'naltirishi mumkin, soliq to'lovchilar yukini kamaytiradi, shu bilan birga ijro choralari yaxshilaydi. Xavfga asoslangan muvofiqlik yuqori xavfli sektorlar, hududlar yoki soliq to'lovchilarni aniqlash va shunga mos ravishda huquqni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni yo'naltirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Soliq to'lovchilarga yanada yaxshi xizmatlarni taqdim etish, jumladan, mijozlarga xizmat ko'rsatish, nizolarni hal qilish va qonun hujjatlariga rioya qilishni qo'llab-quvvatlash, ixtiyoriy rioya qilishni oshirishi va majburiyatni kuchaytirishga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkin.

Umuman olganda, O'zbekiston soliq ma'muriyatida soliq yig'ish mexanizmini takomillashtirish siyosatchilar, soliq idoralari xodimlari va biznes hamjamiyatining muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarini talab qiladi. Shuningdek, soliq tushumlaridan shaffoflik, adolatlilik va samarali foydalanish majburiyatini talab qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda soliq yig'ish mexanizmlari odatda rivojlanayotgan mamlakatlarga qaraganda samaraliroq va samaraliroqdir, lekin har doim takomillashtirish uchun imkoniyatlar mavjud. Rivojlangan mamlakatlarda soliq yig'ish mexanizmlarini takomillashtirishning ba'zi usullari ko'rib chiqsak:

Rivojlangan mamlakatlar soliq yig'ish tizimlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirishni yanada kuchaytirishi mumkin. Bunga elektron hujjatlar topshirish va to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat berish, elektron audit yo'llarini joriy etish va talablarga javob bermaydigan soliq to'lovchilarni aniqlash uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalanish kiradi. Rivojlangan mamlakatlar xavflarni baholash va muvofiqlik dasturlarini yaxshilashlari mumkin. Bu yuqori xavfga ega bo'lgan soliq to'lovchilar, tarmoqlar yoki tarmoqlarni aniqlash va shunga mos ravishda resurslarni joylashtirishni o'z ichiga olishi mumkin. Muvofiqlik dasturlari, shuningdek, mijozlarga

xizmat ko'rsatish va targ'ibotga e'tibor qaratish, soliq to'lovchilarga yaxshiroq ta'lim va yo'l-yo'riq ko'rsatish va nizolarni hal qilish variantlarini taklif qilish orqali takomillashtirilishi mumkin. Soliq kodekslarini soddalashtirish soliq kodeksi juda murakkab va soliq to'lovchilar uchun harakat qilish qiyin bo'lishi mumkin. Soliq kodeksini soddalashtirish chalkashliklarni kamaytirish va xatolar ehtimolini kamaytirish orqali muvofiqlikni yaxshilashi mumkin. Soddaroq soliq kodeksi ham soliq to'lovchilar, ham soliq ma'murlari uchun rioya qilish xarajatlarini kamaytirsa bo'ladi.

Hamkorlik va ma'lumotlar almashish orqali soliq idoralari va boshqa davlat idoralari o'rtasida hamkorlik va ma'lumotlar almashishni yaxshilashi mumkin. Bu transchegaraviy operatsiyalar, pul yuvish va moliyaviy jinoyatlar kabi boshqa sohalarda soliq to'lashdan bo'yin tovlash va qonunlarga rioya qilmaslik holatlarini aniqlashga yordam beradi. Uchinchi tomon ma'lumotlaridan foydalanish: Soliq organlari muvofiqlik sa'y-harakatlarini yaxshilash uchun uchinchi tomon ma'lumotlaridan foydalanishi mumkin. Bu moliya institutlari, kredit byurolari va boshqa davlat idoralarning ma'lumotlarini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarga kirish talablarga javob bermaydigan soliq to'lovchilarni aniqlash va soliq hisob-kitoblarining to'g'riligini oshirishga olib keladi. Ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirish soliq to'lovchilarga rioya qilishlari uchun imtiyozlar berish orqali ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirishlari mumkin. Masalan, o'z vaqtida topshirgan va to'lagan soliq to'lovchilar jarimalar, foizlar yoki boshqa imtiyozlar bilan rag'batlantiriladi. Бундан ташқари, ma'muriy yuklarni kamaytirish uchun soliq shakllarini soddalashtirish va soliq majburiyatlarini bo'yicha aniqroq yo'l-yo'riq berish orqali soliq to'lovchilar uchun soliq majburiyatlarini bajarish bo'yicha ma'muriy yukni kamaytirish. Bu soliq to'lovchilar uchun majburiyatlarini bajarish xarajatlarini kamaytirishi va soliqlarni undirish mexanizmlari samaradorligini oshiradi.

Soliq undirishni takomillashtirishning bir qancha mexanizmlari mavjud, ulardan ba'zilari:

Elektron ariza berish va to'lov bu mexanizm soliq to'lovchilarga soliqlarni elektron shaklda topshirish va to'lash imkonini berishni o'z ichiga oladi, bu esa aniqlikni oshirish, ishlov berish vaqti va xarajatlarini kamaytirish hamda qonunchilikka rioya qilish stavkalarini oshirish imkonini beradi.

Soliq to'lovchilarni o'qitish va tushuntirish ishlarini yaxshilash esa soliq organlari soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini tushunishga yordam berish va soliqqa rioya qilish jarayonini soddalashtirish uchun soliq to'lovchilarning ta'limini va tushuntirish ishlarini yaxshilashiga olib keladi. Bundan tashqari, soliq talablariga rioya qilish dasturi: Soliq talablariga rioya qilish dasturi soliqlarni hisoblash, tayyorlash va topshirishni avtomatlashtirishi mumkin, bu esa xatolarni kamaytirishga va rioya qilish stavkalarini yaxshilashga yordam beradi. Soliq organlari talablarga javob bermaydigan soliq to'lovchilarni aniqlash va soliq hisob-kitoblarining to'g'riligini oshirish uchun moliya institutlari, kredit byurolari va boshqa davlat organlarining uchinchi tomon ma'lumotlaridan foydalanishi mumkin.

Xatolarni baholash va muvofiqlik dasturlari: Soliq organlari yuqori xavfga ega bo'lgan soliq to'lovchilarni, tarmoqlarni yoki tarmoqlarni aniqlashi va shunga mos ravishda resurslarni joylashtirishi mumkin. Muvofiqlik dasturlarini mijozlarga xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratish va nizolarni hal qilish variantlarini taklif qilish orqali ham yaxshilash mumkin.

Hamkorlik va ma'lumotlar almashish: Soliq idoralari va boshqa davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlik va ma'lumotlar almashish transchegaraviy operatsiyalar, pul yuvish va moliyaviy jinoyatlar kabi boshqa sohalarda soliq to'lashdan bo'yin tovlash va rioya qilmaslik holatlarini aniqlashga yordam beradi. Soliq kodeksini soddalashtirish: Soliq kodeksini soddalashtirish chalkashliklarni kamaytirishi va xatolar ehtimolini kamaytirishi mumkin, bu esa soliq to'lovchilar va soliq ma'murlari uchun muvofiqlik stavkalarini yaxshilash va rioya qilish xarajatlarini kamaytiradi. Soliq organlari o'z vaqtida hujjatlarni topshirgan va to'lagan soliq to'lovchilarga soliq imtiyozlari, masalan, jarimalar, foizlar yoki boshqa imtiyozlarni taqdim etishi mumkin. Bu esa samarali ijro ya'ni taftishlar, jarimalar va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik uchun jinoiy ta'qib qilish kabi samarali ijro mexanizmlari rioya qilish stavkalarini yaxshilashi va qonunbuzarliklarning oldini oladi. Soliqlarni undirishni takomillashtirish mexanizmlaridan faqat bir qismidir. Ushbu va boshqa strategiyalarning kombinatsiyasi muvofiqlik stavkalarini yaxshilash va daromad yig'ishni oshirishga yordam beradi albatta.

Soliqlarni undirishni yaxshilash uchun bir nechta chora-tadbirlar ko'rish mumkin, ulardan ba'zilarini sanab o'tsak:

-soliq organlari soliqlarni undirish jarayonini yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari mumkin. Bunga elektron ariza topshirish va to'lov tizimlaridan foydalanish, soliq qonunchiligiga rioya qilish bo'yicha dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va talablarga javob bermaydigan soliq to'lovchilarni aniqlash uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalanish kiradi.

-soliq organlari soliq majburiyatlarini va ularga rioya qilish talablari to'g'risida aniq va aniq ma'lumotlarni taqdim etish orqali soliq to'lovchilarning ta'lim va xabardorligini oshirishi mumkin. Bu seminarlar, vebinarlar va boshqa targ'ibot tadbirlarini o'z ichiga oladi.

-soliq qonunlari va qoidalarini soddalashtirish soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini tushunish va soliq talablariga rioya qilishni osonlashtiradi.

-solih organlari solih tushumlari qanday yig'ish, sarflanishi va boshqarilishi haqida aniq ma'lumot taqdim etish orqali shaffoflik va javobgarlikni oshirishi olib keladi.

-solih organlari qonunbuzarliklarning oldini olish va rioya qilish stavkalarini oshirish uchun soliqqa tortish mexanizmlarini kuchaytirishi mumkin. Bunda tekshirishlar o'tkazish, talablarga rioya qilmaganlik uchun jarima solish va solih to'lashdan bo'yin tovlaganlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rish kiradi.

-solih organlari va boshqa davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlik va ma'lumotlar almashinuvi talablarga javob bermaydigan solih to'lovchilarni aniqlashga va solih to'lashdan bo'yin tovlashni kamaytirishga yordam beradi.

-solih organlari solih talablariga rioya qilgan solih to'lovchilarni rag'batlantirish orqali ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirishlari mumkin, masalan, jarimalar yoki foiz stavkalarini kamaytirish. Ushbu chora-tadbirlar va boshqa strategiyalarni amalga oshirish orqali solih yig'ishni yaxshilash, natijada daromadlarni yig'ish va solih ma'muriyatchiligini yanada samaraliroq qilish mumkin bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

QQS solig'i va foyda solig'i solih to'lovchilari) o'tgan yil yakunlari bo'yicha yillik aylanmasi kalendar yili mobaynida ko'rsatilgan aylanmadan oshmagan korxonalar, yer qa'ridan foydalanuvchilar va aksiz osti mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, shuningdek solih qonunchiligini buzilishining yuqori xavf darajasiga kiritilgan solih to'lovchilar bo'lsa olti oy muddatgacha yuzaga kelgan solih qarzdorligi summasi miqdorida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://newjournal.org>.
2. Tigran Poghosyan va Evgeniya Kolomak (2013) https://www.files.ethz.ch/isn/139068/643172_sa231.pdf
3. Sanjay Kumar va Tigran Poghosyan olimlar tomonidan "O'zbekistonda soliqqa rioya qilishni yaxshilash: adabiyot va xalqaro tajribadan saboqlar" (2019): <https://cyberleninka.ru>
4. M.Mahmud va A.Jeyn tomonidan "O'zbekistonda solih ma'muriyatchiligini kuchaytirish: riskga asoslangan audit uchun misol" (2018): <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/16/uzbekistan.continues-to-modernize-its-tax-administration-system-with-world-bank-support>.
5. Ziyaev, J. va M. Hujaqulovlar tomonidan "O'zbekistonda solih islohoti va daromadlarini mobilizatsiya qilish" (2018): <https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2019/10/71027.pdf>
6. Joel Slemrod [https://webuser.bus.umich.edu/jslemrod/JEL%20compliance % 207-13-17.pdf](https://webuser.bus.umich.edu/jslemrod/JEL%20compliance%207-13-17.pdf)
7. Richard M. Bird va Erik M. Zoltlar tomonidan "Soliq to'lovchilarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish va ta'lim orqali solih yig'ishni yaxshilash"(2005): <https://www.imf.org/uz/Publications/fandd/issues/2018/03/akitoby>.
8. Benno Torgler tomonidan "Soliq qoidalariga rioya qilish: adabiyotlarni ko'rib chiqish" (2002): https://www.researchgate.net/publication/228280659_Tax_Morale_and_Compliance_Review_of_Evidence_and_Case_Studies_for_Europe.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

